

ATUAÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENÁRIO DE PRÁTICA HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14811109

MIRANDA, Liriel Aparecida¹
JÚNIOR, Júlio César dos Santos²
COSTA, Paula Nepomuceno³
SOUZA, Mayara Diniz⁴
ALBINO, Ana Carolina Lopes⁵
FELISBERTO, João Henrique dos Santos⁶
DORNELAS, Leticia Mendes⁷
MIRANDA, Talita Prado Simão⁸

Objetivo: Relatar a experiência da atuação de estudantes de Enfermagem em um cenário de prática hospitalar, acerca de integrar os conhecimentos obtidos durante o curso na Universidade Federal de Viçosa. **Contexto e descrição das atividades:** Trata-se de um relato de experiência de práticas desenvolvidas na enfermagem de um hospital da Zona da Mata Mineira na disciplina de Práticas Integradas. Os participantes foram sete estudantes do quarto período do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. Os conhecimentos adquiridos pelos estudantes até o momento, em especial os de Habilidades II, puderam ser aplicados na prática durante a assistência ofertada aos pacientes sob a supervisão de uma docente. **Resultados:** As atividades desempenhadas durante a prática hospitalar proporcionaram diversas experiências e contribuições aos estudantes, dentre elas, a importância de uma comunicação efetiva e do trabalho em equipe. Ademais, os alunos aprimoram o uso do raciocínio clínico e do pensamento crítico frente aos casos que vivenciaram, colaborando assim, com o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. **Conclusão:** A experiência em atuar no ambiente hospitalar agregou aos estudantes conhecimentos e habilidades de enfermagem ao mesmo tempo que promoveu integração entre os colegas de turma e destes com a equipe de Enfermagem do hospital. Destarte, o contato prévio dos aprendizes com a realidade de uma instituição de saúde proporcionou um conhecimento sólido e olhar holístico diante as situações vivenciadas contribuindo de forma ímpar para a sua formação profissional.

Comitê de Ética: (X) não, () sim.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento

Descritores: Enfermagem; Cuidados; Equipe de Enfermagem; Hospital; Gestão do Conhecimento.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: liriel.miranda@ufv.br

² Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: julio.c.santos@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: paula.n.costa@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mayara.diniz@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: ana.albino@ufv.br

⁶ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: joao.felisberto@ufv.br

⁷ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: leticia.dornelas@ufv.br

⁸ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: talita.prado@ufv.br